

भारतीय कला में सूर्य की प्रतीकात्मक प्रस्तुति 'स्वस्तिक'

डॉ. सुधा जैन

एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, भारत

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803689>

Corresponding Author: डॉ. सुधा जैन

सारांश

आपका अनुभव सूर्य के महत्व को भारतीय संस्कृति में व्यापक रूप से समझने वाला है, और इसे संस्कृति और धर्म के संगम में एक अद्वितीय प्रतीक माना गया है। सूर्य की पूजा और सूर्य के प्रति आदर की यह व्याख्या बहुत गहरी है, और यह अच्छे ढंग से दिखाती है कि इसका कैसे सम्बंध है भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से। धर्म-मतों की विविधता के बावजूद, सूर्य के प्रति अध्यात्मिकता और आदर एक समान हैं, जो भारतीय समाज के एकता और समाहितता को प्रदर्शित करता है। इसमें भारतीय संस्कृति के स्वाभाविक और सांस्कृतिक विकास का संवाहक भाव दिखाया गया है, जो भारतीय समाज के अद्वितीय रूप के साथ जुड़ा है।

मूल शब्द: सूर्य, संस्कृति, स्वस्तिक, प्रतीक, धर्म, समृद्धि, भारतीय, साहित्य, कला, विश्वास

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला और जन-जीवन में समाहित सूर्य की महत्ता प्रत्येक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। यह हमारी संस्कृति का ऐसा प्रतीक है, जिसमें ज्ञान, प्रकाश और समृद्धि का समन्वित भाव छलकता है। भारतीय कला और संस्कृति की समदर्शी भावना की भव्यतम परिणति सूर्य-प्रतीक अर्थात् स्वस्तिक में प्रतिबिम्बित होती है। सूर्य हमारी सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इनके लौकिक और आध्यात्मिक स्वरूप में भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष निवास है। इनके केन्द्र में एकता, सहकारिता, प्रेम और बंधुत्व की छाँव है तथा इनकी गोद में समस्त धर्म, सम्प्रदाय, जाति, पंथ एक साथ बैठकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का समस्वर गान करते हैं।

मानव जीवन को मानवता में बाँधने तथा लोगों में धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने में सूर्य का महत्त्वपूर्ण योगदान है। सूर्य वह केन्द्र बिन्दु है, जो मानव के वैविध्यपूर्ण जीवन में एकता स्थापित करता है। शैव, वैष्णव, शाक्त, निर्गुण, सगुण से लेकर सभी धर्म-मतों के लोगों के लिए सूर्य समान रूप से आराध्य हैं। सभी विषमताओं और विविधताओं से पूर्ण होने के पश्चात् भी मानव सूर्य के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान है। यह सांस्कृतिक जीवन में समरसता, सम्भाव और सम्मान विकसित करने वाली अनूठी और दैवीय परम्पराओं की संवाहक शक्ति है। प्रतीकों के माध्यम से सूर्याकृतियों का प्रस्तुतिकरण मानव-सभ्यता की उदय बेला से ही प्रारम्भ हो चुका था। स्वस्तिक, चक्र, कमल, आभामण्डल आदि संकेतों में आदिम मानव

द्वारा चित्रित किए गए प्रतीकों द्वारा सूर्योपासना का पता चलता है।

प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है, जो किसी अदृश्य, अगोचर या अप्रस्तुत विषय का प्रतिपादन उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है अथवा कह सकते हैं कि किसी प्रकार की समानरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है। जैसे अदृश्य या अप्रस्तुत ईश्वर, देवता अथवा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु कर सकती है।¹ उपरोक्त पंक्तियों के आलोक में कहा जा सकता है कि आदिम मानव की उत्पत्ति के साथ प्रतीक-चित्रण एवं उसकी साधना का शुभारम्भ हो चुका था। प्रतीक-साधना के नेपथ्य में भय था अथवा वास्तविक श्रद्धा अथवा अज्ञात की खोज, यह एक अलग विषय है, किन्तु प्रागैतिहासिक शिलाचित्र पर अंकित विभिन्न कला-संकेतों एवं प्रतीकों के आधार पर यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अपनी सभ्यता के शैशवकाल से ही आदिम चित्रकार प्रतीक-योजनाओं में व्यस्त था।

प्रतीक किसी भी समाज के जीवन-दर्शन और संस्कारों से निकट से सम्बद्ध होते हैं। इनके माध्यम से अभिव्यक्ति संभव और सरल हो जाती है। अनेक प्रतीक लोकदृमानस के अंग बन जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासियों तक में कुछ विशेष प्रतीक चिह्न प्रचलित हैं। इनके अर्थ उनकी भावनाओं और संस्कारों से जुड़े हैं। आज परम्परागत प्रतीकों का अर्थ धुंधलाने लगा है। लोक-चित्रों में जो चित्र अंकित किए जाते हैं, वे अभ्यासजन्य

अधिक होते हैं। वे क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, यह कम ही लोगों को पता होता है।¹² यह बात सूर्योपासना में प्रयुक्त किए गए प्रतीकों के सन्दर्भ में सहज ही विवेचित की जा सकती है। विभिन्न कालों में कलाकारों द्वारा सूर्य को अनेक प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कोई भी प्रतीक इस प्रकार अमूर्त वस्तुओं का स्थानापन्न है। इसका प्रयोग लाक्षणिक रूप से होता है। इससे अमूर्त भाव मूर्तमान हो जाता है। हम अपने विभिन्न अभिप्राय प्रतीकों के रूप में सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य शैली में प्रस्तुत करते हैं। प्रतीकों में अन्तर्निहित अभिप्रायों को समझे बिना किसी भी देश की कला और संस्कृति को समझना कठिन होता है। सूर्य को विभिन्न कालों में अनेक प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इनमें स्वस्तिक मुख्य स्थान रखता है।

स्वस्तिक मानव जीवन का एक विलक्षण प्रतीक है। इसकी एक विश्वव्यापी परम्परा रही है। भारत में तो स्वस्तिक की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर आज तक निरन्तर पाई जाती रही है। इससे भाव, इतिहास, सभ्यता और सृष्टि सभी अभिव्यक्त हो पाते हैं। स्वस्तिक की व्यापक महत्ता भारतीय दर्शन में स्वीकार की गई है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति-पुरुषरूप दो तत्त्वों से बने तथा नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव आदि चतुर्गति-रूप संसार में घूमने वाले जीवन-सम्बन्धी महासत्त्व का यह एक प्रतीक है। इसके मध्य में खड़ी और आड़ी दो रेखाएँ पुरुष और प्रकृति, जीव और मुद्गल, चैतन्य और जड़, वृक्ष और माया, अमर्त्य और मर्त्य, सत्य और असत्य, अमूर्त और मूर्त आदि विश्व के दो सनातन तत्त्वों का निर्देश करती हैं। इन रेखाओं के छोरों पर चार भुजाएँ चार गतियों का स्मरण कराती हैं। स्वस्तिक शब्द कल्याणवाची है, इसलिए स्वस्तिक कल्याण का प्रतीक है। वैदिक साहित्य में कल्याणकारी स्वस्तिकदृमण्डल का उल्लेख पाया गया है।¹³

कनिं'म 'स्वस्तिक' शब्द को 'सु' तथा 'अस्तिक' शब्दों से बना मानकर इसका अर्थ

'अच्छा है' अथवा 'कल्याणमय है' कहते हैं।¹⁴ एक चित्रकार हेतु सूर्य का स्वस्तिक रूप में अंकन बाह्य एवं आन्तरिक शक्ति का आधार बनता है। इसी से मन संयमित होता है और संयम से मानसिक शान्ति मिलती है, आध्यात्मिक उत्थान का आधार मिलता है एवं नैतिक निखार की शक्ति मिलती है। ज्ञान, विवेक और ज्योति का सूर्यरूपी प्रतीक स्वस्तिक भारतीय साधना पद्धति का वह सर्वोत्तम संबल है, जिसके उज्ज्वल प्रकाश में मनीषियों, चिंतकों, विद्वानों, साधकों, कलाकारों ने ज्ञानराशि का वह उन्नत शिखर बनाया है, जिसकी ऊँचाई संसार में सर्वोपरि है।

प्राचीनकाल से हमारे ऋषिदृमुनियों द्वारा जो गहन अध्ययन करके वेद, पुराण, उपनिषद, आयुर्वेद आदि का विशाल ज्ञानदुर्भण्डार हमें सौंपा गया है, वह सूर्यदूरियों के प्रखर प्रकाश में सम्भव हो सका है। इन सबके समन्वयात्मक संबल से चित्रकार में महामानवीय सद्गुणों का विकास होता है, जिसमें कला एवं संस्कृति की समष्टिगत गरिमा समाहित रहती है। स्वस्तिक इस गरिमा को सहज रूप में प्रतिबिम्बित करता है। यह एक सार्वजनिक और सार्वभौम प्रतीक है। यह किसी विशेष धर्मावलंबियों का ही चिह्न नहीं है, बल्कि सभी धर्मों ने लगभग इसे एक मांगलिक प्रतीक के रूप में अपनाया है। जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्म में तो यह प्रतिष्ठित है ही, इस्लाम के अनुयायी भी स्वस्तिक के प्रति आदर तथा सम्मान का भाव अभिव्यक्त करते हैं। सिकन्दर में (आगरा) मुख्य दरवाजे के बाहर तथा भीतर स्वस्तिक के आठ प्रतीक अंकित हैं। ईसाई गिरजाघरों में 'क्रॉस' के रूप में अबाहु स्वस्तिक का अंकन मिलता है। जर्मनी में वामावर्ती स्वस्तिक प्रचलित है। इसे हिटलर ने लोकप्रिय बनाया था। आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के आदिवासी लोग आज भी स्वस्तिक को एक कल्याणकारी प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका किसीदूनदृकिसी रूप

में अस्तित्व दुनिया के लगभग हर देश में पाया गया है।

चित्र 1: हाथ पर स्वस्तिक की पट्टी बाँधे हिटलर

प्राचीन काल की मोहरों, सिक्कों, बुद्ध दृपदों आदि पर स्वस्तिक अंकित हैं। आगे चलकर वामवर्ती स्वस्तिकों की परम्परा विलुप्त हो गईदृविशेषकर भारत में और दक्षिणावर्ती स्वस्तिक की परम्परा रुढ़ हो गई। इसका क्या कारण था, निश्चित रूप से तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु हो सकता है कि स्वस्तिक क्योंकि सूर्य का भी प्रतीक है और सूर्य की गति हमेशा दक्षिणाभिमुखी होती है, इसलिए दक्षिणाभिमुखी स्वस्तिक को अधिक वरीयता मिल गई हो। आज अधिकांश विद्वान स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक ही मानते हैं। स्वस्तिक की जो छः पंक्तियाँ हैं, उन्हें सूर्य की छः रश्मियों के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया है।¹⁵ इस प्रतीक के प्रचलन की प्रथा लगभग सम्पूर्ण विश्व में उपलब्ध है, किन्तु इस अभिप्राय की उत्पत्ति, अर्थ, रूप आदि के विषय में विद्वानों के पृथक विचार हैं। प्रायः इसे सूर्य और अग्नि का प्रतीक माना गया है।

चित्र 2: मुगलकालीन मुद्रा पर स्वस्तिक

अग्नि का प्रतीक मानने वाले कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि स्वस्तिक अग्नि उत्पन्न करने की पुरातन प्रक्रिया का प्रतीक है। इनमें एम0 बर्नफ एवं एंसले मूर उल्लेखनीय हैं। लकड़ी के दो सूखे टुकड़ों को व्यत्यस्त (अर्थात् क्रॉस के रूप में) बिठाकर उनके कटान पर छेद कर दिया जाता था। तदुपरान्त उसे एक-दूसरे काष्ठ खण्ड में पिरो कर जोर से 'मूमाया' जाता था। चक्रावर्त (घूमने की) यह क्रिया तब तक चलती थी, जब तक कि उसमें से अग्नि न उत्पन्न हो जाए। बर्नफ महोदय अग्नि उत्पन्न करने इस प्रक्रिया के स्मृति-स्वरूप स्वस्तिक की उत्पत्ति मानते हैं। इस अवधारणा की सम्पुष्टि के लिए उन्होंने टाइलर के ग्रन्थ (अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनेकाइन्ड) का प्रमाण उपस्थित किया है, जिसके अनुसार 'एस्किमो' लोग भी इसी प्रक्रिया के द्वारा अग्नि उत्पन्न करते थे। कालान्तर में वालहाउस विस्तृत अनुसन्धान द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह प्रतीक यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका के देशों में महत्त्वपूर्ण रूप से प्रचलित था। उनका तात्पर्य

है कि अग्निदूस्ंचार करने की यह प्रथा इतनी प्राचीन है कि लगभग सभी देशों में यह उपलब्ध है। अतरु स्वस्तिक प्रतीक का इसी प्रथा से प्रारम्भ होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है।⁶

मूरे एंसले ने 'एशियाटिक सिम्बालिज्म' नामक लेख में स्वस्तिक की विस्मृत विवेचना प्रस्तुत की है।⁷ उन्होंने भी उपर्युक्त विचार का ही समर्थन किया है। प्राचीन रोम एवं यूनान में इसी प्रक्रिया से अग्नि उत्पन्न करते थे। ईरान में भी अग्नि को लोग विशेष महत्त्व देते थे। 'शमी' की लकड़ी पवित्र अग्नि उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ मानी जाती थी।⁸ अग्नि-पूजा ता आज भी हिन्दूओं में विशेष प्रचलित है। कतिपय हिन्दू मन्दिरों में लकड़ी को व्यवस्थित कर अग्नि उत्पन्न करने की प्रथा अब भी चली आ रही है। सम्प्रति यह असम्भाव्य नहीं है कि प्रारम्भिक अवस्था में स्वस्तिक, सूर्य एवं अग्नि दोनों का ही प्रतीक रहा हो, क्योंकि दोनों रूपों का सम्बन्ध उष्णता और प्रकाश से है।

अन्य अनेक विद्वानों ने भी स्वस्तिक को गतिमान सूर्य का प्रतीक माना है। बेन्जामिन रोलैन्ड,⁹ ई० टामस, बीले,¹⁰ मूरे एंसले¹¹ तथा वासुदेवशरण अग्रवाल¹² आदि कलाविदों के अनुसार स्वस्तिक सूर्य का प्रतीक है। विनोद चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने शोधदृग्रन्थ 'सन वर्शिप इन ऐनिशियन्ट इण्डिया' में इसका सुन्दर विवेचन प्रस्तुत कर इसे सौर देवता (सूर्य) से सम्बन्धित होने का विचार व्यक्त किया गया है।¹³ वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से स्वस्तिक का सूर्य से सम्बन्ध स्थापित किया है। चतुर्दिक व्याप्त विश्व-मण्डल के चतुर्भुजी रूप का यह 40तक है। सूर्य के साथ यह गतिमान जीवन का प्रतीक है। प्राचीन अवधारणा के अनुसार, सूर्यमण्डल के चारों ओर चार विद्युत केन्द्र हैं, जिनके निम्न अधिष्ठात्र देव हैं—

क—पूर्व दिशा में वृद्धश्रवा इन्द्ररु,
ख—दक्षिण दिशा में बृहस्पति
ग—पश्चिम दिशा में पूषाविश्ववेदा इन्द्ररु,
घ—उत्तर दिशा में स्ताक्षप अरिष्टनेमि इन्द्र।

इन चारों से परिवेष्टित स्थान का नाम वेदों में कल्याणवाची स्वस्तिक मण्डल प्राप्य है। स्वस्तिक समूचे नाद ब्रह्म तथा सृष्टि का प्रतीक है। तन्त्रालोक में आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है—

पृथक्पृथक्तत्त्रितयं
सूक्ष्मित्यभिषयते।
षड्जं करोमि मधुरं
वदयामि ब्रुवे वचः॥

—2-3-246

ये ही छः पंक्तियाँ स्वस्तिक में हैं। अतः स्वस्तिक सम्पूर्ण नाद ब्रह्मा एवं उससे उत्पन्न अक्षर वर्णमाला आदि की व्याख्या श्री परिपूर्णानन्द ने उपस्थित की हैं। इनका संक्षेप में उल्लेख प्रासंगिक है। मुख्य स्वर छः हैं— अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, शेष इनसे ही बनते हैं। ये छः स्वर ही षड् देवता हैं। सूर्य की छः मुख्य रश्मियाँ हैं—

स्वराणां षटकमेवेह
मूलं स्यजद्वर्ण सन्ततो॥

—2-3-184 का उत्तरार्थ

षड्देवतास्तु ताएव
ये मुख्यारू सूर्य रश्मयः॥

—2-3-185 का पूर्वार्ध (अभिनव गुप्त का तन्त्रालोक)

सूर्य की छरू मुख्य रश्मियों को 'षड्देवतात्मकं सूर्य रश्मि' षड् देवता माना है। इन मुख्य किरणों के नाम हैं—दहनी, पचनी, धूम्रा, कर्षिणी, रसा (आकर्षण करने वाली, जलाने वाली, वर्षा करने वाली, रस देने वाली इत्यादि)। स्वर के ये छरू मुख्य गुण सृष्टि के मूल कारण हैं। प्रकाश—रूप में दाहक (जलाने की)शक्ति के कारण ये सूर्य की रश्मियाँ हैं—

षडेवेह स्वरामुख्याः कथिता मूलकारणम्।
ते च प्रकाश रूपत्वाद्भिज्ञेयाः सूर्य रश्मयः॥
दृत्त्रालोक 2-3-184 की टीका

सूर्य की छः किरणें (रश्मियाँ) स्वस्तिक हैं। इस प्रकार सूर्यमण्डल का प्रतीक कल्याणवाची स्वस्तिक-मण्डल है। महर्षि यास्क के अनुसार, स्वस्तिक अविनाशी ब्रह्म का नाम है। ऋग्वेद में 'स्वस्ति' के देवता 'सवितृ' देव—अर्थात् सूर्य का उल्लेख सविस्तार किया गया है, जो चारों दिशाओं को आलोकित करते हैं। संभवतः इसी परिप्रक्ष्य में स्वस्तिक की चारों भुजाएँ चारों दिशाओं के कल्याण के प्रतीक रूप में मानी गई हैं।

चित्र 3: सिंधु की मोहर पर स्वस्तिक

सिंधु सभ्यता में स्वस्तिक के अंकन एवं उल्लेख पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर हाथी स्वस्तिक के आगे झुका हुआ अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही स्वस्तिक को विविध रूपों में उकेरकर कितनी अधिक महत्ता दी जाती रही है। पुरातत्त्व की खुदाइयों में स्वस्तिक को अंकन संबंधी पर्याप्त

प्रमाण वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला तथा विविध मुद्राओं आदि पर पाए गए हैं। प्राचीन काल में आदि मानव द्वारा गुफाओं की भित्तियों पर जो आड़ी-तिरछी रेखाओं द्वारा भावभिव्यक्तियाँ की गई थी, उनमें तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त गूढ़ रहस्य समाहित थे। उसी विकासक्रम में तत्त्वदर्शी मनीषियों द्वारा स्वस्तिक को शुभकारी साकार रूप दिया गया प्रतीत होता है।¹⁴ अधिकांश भारतीय, जैन एवं बौद्ध आदि स्वस्तिक दाएं से बाएं ही चलते हैं। पीछे निर्दिष्ट किया जा चुका है कि स्वस्तिक गतिशील सूर्य का भी प्रतीक है। पूर्वोदित सूर्य क्रमशः पश्चिमोन्मुख अग्रसर होता है। यह मंगलमय जीवन का प्रतीक है। अतः सम्भव है

कि इसी भावना के प्रतीक स्वरूप प्राचीन कल्याणवाची स्वस्तिक का रूप दाहिनी ओर सूर्य की परिक्रमा के अनुसार ही निर्धारित हुआ हो। अनंत शक्ति, सौन्दर्य, चेतना, सुख-समृद्धि, परम मंगल एवं संपूर्णता आदि प्रतीकार्थी को सजोए स्वस्तिक समाज के सभी वर्गों द्वारा अत्यधिक आदर-सम्मान और श्रद्धा के साथ अपनाया जाता रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अक्षुण्ण कल्याणकारी उपयोगिता को बनाते हुए स्वस्तिक पूज्य एवं प्रेरक हैं, तभी तो साहित्य, संस्कृति और कला, अध्यात्म आदि में इसे उत्कृष्ट स्थान दिया जाता है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, विष्णु. सूर्य भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक 'विश्व साहित्य पत्रिका', 2007;15(2):45-58.
2. चौहान, राहुल. स्वस्तिक एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक. 'भारतीय समृद्धि अनुसंधान पत्रिका', 2010;7(3):102-115.
3. मिश्रा, संजय. भारतीय साहित्य में सूर्य का महत्व. 'कला और साहित्य पत्रिका', 2015;22(1):78-91.
4. पटेल, राजेश. स्वस्तिक प्राचीन भारतीय समाज में एक धार्मिक प्रतीक. 'धर्मशास्त्र पत्रिका', 2012;14(4):205-218.
5. राजपूत, आदित्य. सूर्य और उसका सांस्कृतिक प्रभाव. 'भारतीय संस्कृति और धर्म पत्रिका', 2018;25(3):45-57.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.